

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337950>

MAKTAB MATEMATIKA KURSINI O‘QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

¹ **Ismatov Normurod Asatulla o‘g‘li**

¹ JDPU o‘qituvchisi

ismatov.normurod@mail.ru

***Annotatsiya.** Maktab matematika kursini o‘qitishda axborot texnologiyalarini qo‘llash o‘quv – tarbiyaviy ishlarining mukammaligi va samaradorligini oshirish, pedagogik jarayonning natijaviyligini ta‘minlash imkonini beradi. Ushbu muammolarni o‘rganish o‘qitish nazariyasi va amaliyotida markaziy o‘rinlardan birini egallaydi.*

***Kalit so‘zlar:** Axborot texnologiyalari, matematikani o‘qitish, ta‘limni axborotlashtirish.*

***Anotation.** The use of information technologies in teaching mathematics at school allows to increase the quality and efficiency of educational work, to ensure the effectiveness of the pedagogical process. The study of these problems occupies one of the central places in the theory and practice of teaching.*

***Keywords:** Information technologies, mathematics teaching, informatization of education.*

Ta‘lim sohasida axborot – hisoblash texnikasini qo‘llash o‘quv – tarbiyaviy ishlarining mukammaligi va samaradorligini oshirish, pedagogik jarayonning natijaviyligini ta‘minlash imkonini beradi. Shu bilan birga fikrlash usuli, o‘quv faoliyatining barcha turlari va usullarida o‘zgartirishlar zarur, shu sababli ma‘lum afzalliklar va shuning bilan birga ma‘lum muammolar paydo bo‘ladi. Ularni shartli ravishda pedagog – o‘quvchilar axborot texnologiyalari tizimining muammolari sifatida aniqlash mumkin. Ushbu muammolarni o‘rganish o‘qitish nazariyasi va amaliyotida markaziy o‘rinlardan birini egallaydi.

Shu sababli ta‘lim jarayoni kompyuter texnikasini o‘qitish vositasi sifatida qo‘llash strategiyasiga, shu bilan birga mos o‘quv dasturlarni va ularni qo‘llash metodikasini ishlab chiqishga ma‘lum to‘g‘irlashlar kiritishni talab etadi.

Uzluksiz ta'lim tizimining har bir bosqichida axborot texnologiyalarini o'qitish (tarbiyalash, rivojlantirish) vositasi sifatida qo'llash ehtiyoji va imkoniyatlarini aniq tabaqalashtirish shart. Maktabgacha tarbiya tizimida va maktabning kichik sinflarida – bu faqat kompyuterli o'yinlar; keyinchalik informatsoin tizimlar konsultanti va trenajor rolini bajaradi, keyingi bosqichlarda – ma'lumotlar to'plami va imtihon oluvchi; kasbiy o'qitish darajasida aniq o'quv va ishlab chiqarish masalalarni yechish bo'yicha hamkor (kurs ishi va BMIIlarni bajarish jarayonida). Albatta, bunday yondoshish kompyuterli o'qitishning aniq maqsadlari, yoki xususiyatlarini e'tiborga olgan holda tabaqalashtirilgan psixologik – pedagogik tadqiqotlarning ahamiyati oshadi.

Zamonaviy bosqichda uzluksiz ta'lim tizimi faoliyati va bu tizimini boshqarishni axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Hisoblash texnikasi ma'lum maqsadlarga erishishda qo'llaniladi (mehnat unumdorligini oshirish, mehnat sharoitlarini yengillashtirish, mehnatning ijodiy jarayonga aylantirish va h.k.). O'quv jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llash zamonaviy jamiyatning zaruriyatidir. O'quv jarayonida kompyuterni qo'llash O'quv jarayoniga texnik vositalarni kiritishning ko'p yillik jarayonining davomi va rivojlanishidir.

Ta'limni axborotlashtirish jamiyatni axborotlashtirish jarayonining asosiy va ijtimoiy ahamiyatli yo'nalishlaridan biri. Ta'limni axborotlashtirish deganda fuqarolarni zamonaviy axborotlashtirishning jahon hamjamiyati sharoitiga tayyorlash va mutaxassislarni ta'lim va kasbiy tayyorgarligi sifatini kompyuter texnikasi va axborot texnologiyalarini keng qo'llash asosida oshirish tushuniladi.

O'quv jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llash o'quvchi mehnatini yengillashtirish, o'qitish sifatini oshirish imkoniyatini beradi, o'quv jarayonini ijodiyroq va qiziqroq qiladi.

O'quv jarayonida kompyuterni qo'llash 3 shaklda amalga oshiriladi: trenajor sifatida, o'qituvchining o'rniga ma'lum vazifalarni bajaruvchi repititor sifatida. O'qitishda axborot texnologiyalarini fikrlashni rivojlantirish, yechimini qabul qilish kabi niyatlarni shakllantirish uchun sharoitlar yaratuvchi imitatsion modellashtirish maqsadlarida qo'llashda katta istiqbollar ochiladi. Kompyuter vositalar bilan ishlash o'qitishni individuallashtirishni ta'minlovchi, suhbat rejimida qo'llanilgan holda samaraliroq bo'ladi. Kompyuterli o'qitish dasturlarini ayniqsa sterometriya darslarida qo'llash samaraliroq bo'ladi.

Ta'limni axborotlashtirish jarayonida 2ta turli yondashish paydo bo'ldi: Ulardan birinchisi ta'lim sohasida an'anaviy axborotni uzatish va o'quvchilarni o'qitish vositasi sifatida qo'llaniladigan o'qitish tizimlarini qo'llashga yo'naltirilgan. Ikkinchisi kompyuterni olamni tahlil qilish uchun bilish, axborotga kirish imkoniyatini olish, o'z bilimlarini qo'llash va tashkil etish va bu bilishlarni boshqa odamlarga taqdim etish asbobi sifatida qo'llashga yo'naltirilgan.

Axborot texnologiyalarini qo'llashning didaktik imkoniyatlari o'quvchilarning o'quv faoliyatlarini to'g'ri tashkil etishga bog'liq. Dasturli – pedagogik vositalarni qo'llashga o'qituvchi har bir aniq holatda maktab o'quvchilarining fikrlash faoliyatini rag'batlantirish uchun ularni dars vaqtida qanday tartibda qo'llash maqsadga muvofiqroq bo'lishini aniqlashi zarur.

Qator qulayliklar bilan birga, kompyuter avval hech qachon uchramagan muammolarni keltirib chiqarishi ham mumkin, ularni chuqur nazariy qayta ishlashsiz yechish mumkin emas. Uzluksiz ta'limning har bir bosqichlarida kompyuterni o'qitish vositasi sifatida qo'llash ehtiyoji va imkoniyatlarini aniq tabaqalashtirish zarur.

O'quv jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning tahlili kompyuterli o'qitish vositalarining ko'pchiligi topshiriqlarni ishga tushirish jarayonini avtomatlashtirish uchun yoki o'quv faoliyatini nazorat qilish uchun, belgilanganligini ko'rsatadi, ko'pincha ular epizodli va tizimsiz qo'llaniladi. I.V.Robert monografiyasida: "an'anaviy maetodikaning kamchiliklarini "yamash" uchun dasturni o'qitish vositalarini fragmentli qo'llash o'quvchilarda ham, o'qituvchilarda ham mavaffaqiyatga erishmaydi" deb ta'kidlaydi.

Kompyuter texnikasi bilan ta'minlanganlikdagi kamchiliklar, umumta'lim maktab o'qituvchilarining kompyuter savodxonligining pastligi, dasturiy ta'minotning yetarli darajada emasligi (aniqrog'i yo'qligi) o'quv jarayonida, xususan, maktabda sterometriyani o'qitishda kompyuter texnologiyalarini qo'llashni sezilarli chegaralab qo'yimoqda.

Ta'lim maqsadlariga erishishda o'qituvchining muhim o'rnini tan olgan holda pedagog kadrlarni tayyorlash sohasida davlat o'z zimmasiga o'quv jarayonini yuqori darajada amalga oshirish, ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish, yangi texnologiyalar va informatsion tizimlarni o'zlashtirish, o'quvchilarda ma'naviyat va axloqni tarbiyalash, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga qobiliyatli mutaxassislarni jalb etishni ta'minlashni oladi.

Shunday qilib, ta'limni axborotlashtirish, o'quv jarayoniga yangi axborot texnologiyalarini kirishi va mos pedagogik kadrlarni tayyorlash davlatning ta'lim sohasidagi siyosatini ustuvor yo'nalishlariga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizxo‘jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. -T.: TDPU. 2006 y.
2. Madyarova S. A. va boshq. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - T.: IQTISOD-MOLIYA, 2009, 240 b.
3. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. -T.: “Moliya” nashriyoti, 2003 y. – 171 b.
4. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi. “Nasaf”, 2000 y.-80 b.
5. Ismatov N. Matematika fanini o‘qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ahamiyati // “Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” III xalqaro ilmiy konferensiya. (Xo‘jand davlat universiteti, Tojikiston, 25.05.2024 yil)
6. Ismatov N. Interaktiv usullar vositasida ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirish omillari // “O‘zbekistonda pedagog kadrlarni tayyorlashning muammo va yechimlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. Profi University – Toshkent, 2024